

MAXSUS TA'LIM TIZIMIDA SOG'LIQNI SAQLASH TEXNOLOGIYALARI

*Nizomiy nomidagi TDPU
"Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim"
fakulteti, "Logopediya" yo'nalishi
magistranti Alimova Pokizaxon.*

Annotatsiya: Mazkur maqola maxsus ta'lim tizimida sog'liqni saqlash texnologiyalarining ahamiyati, ta'siri, ularni qo'llash usullari, shart-sharoitlari va pedagogik jarayonga integratsiyalash xususiyatlari haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash texnologiyalari, maxsus ta'lim, alohida yordamga muhtoj bolalar, sog'liqni saqlash muhiti, valeologik asos, pedagogik muhit, fiziologik yondashuv, psixologik yondashuv.

Аннотация: В данной статье представлена информация о значении и влиянии технологий здравоохранения в системе специального образования, методах их применения, условиях и особенностях их интеграции в педагогический процесс.

Ключевые слова: технологии здравоохранения, специальное образование, дети, нуждающиеся в особой помощи, среда здравоохранения, педагогическая среда, валеологическая основа, физиологический подход, психологический подход.

Annotation: This article provides information on the importance and impact of health-preserving technologies in the special education system, the methods and conditions for their application, and the characteristics of integrating them into the pedagogical process.

Keywords: healthcare technologies, special education, children in need of special assistance, healthcare environment, pedagogical environment, valeological basis, physiological approach, psychological approach.

Inson salomatligi va uning holati jamiyat rivojlanish darajasini belgilovchi eng muhim xususiyatlar qatoriga kiradi va butun jamiyat salomatligining holatini aks ettiradi. Yurtimizda har bir shaxsni bolalikdan boshlab jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan sog'lom qilib tarbiyalashga va shu bilan birga sifatli ta'lim jarayonini tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yildagi 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni asosida aholi salomatligini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalarni maxsus ta'lim tizimida amalga oshirish maqsadida

sogʻlom va barqaror muhit yaratilmoqda. Bulardan tashqari alohida yordamga muhtoj insonlar, jumladan bolalarga taʼlim tizimini takomillashtirish, hayot sifati va darajasini yaxshilash boʻyicha keng koʻlamli ishlar olib borilmoqda.

Maxsus taʼlim tizimida bolalar salomatligi bilan bogʻliq salbiy tendensiyalar va muammolar saqlanib qolmoqda. Soʻnggi yillarda maktab va maktabgacha yoshdagi aqliy va sensor kamchiligi boʻlgan bolalarning salomatligida bir qator oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Shu bois, salomatlikni saqlash masalasi bugungi kunda murakkab muammolardan biri boʻlib, bolalar bilan aloqada boʻlgan barcha shaxslar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Sogʻliqni muhofaza qiluvchi texnologiyalar bilan tanishish oiladan boshlanib, soʻng oʻqituvchilar tarbiyasi va uzluksiz taʼlim jarayonida rivojlanib boradi. Taʼlim jarayonidagi har bir boʻgʻin oʻz vazifasini lozim darajada amalga oshirishi uchun ularni yetarlicha sogʻliqni saqlashga qaratilgan metodlar va vositalar bilan taʼminlash va shunga doir texnologiyalarni takomillashtirish zarur.

Sogʻliqni saqlashga qaratilgan taʼlim texnologiyalari - bu koʻpchilik pedagoglar uchun tanish boʻlgan psixologik-pedagogik usullar va metodlar, bolalar salomatligini saqlash, mustahkamlash va shakllantirishga yoʻnaltirilgan texnologiyalar, shuningdek, har bir pedagogning oʻz faoliyatini bolalar salomatligiga taʼsiri nuqtai nazaridan ekspertiza va tahlil qilishidir [3].

T.I. Shamova va T.M. Davidenko oʻz izlanishlarida maxsus ixtisoslashtirilgan muassasalarda turli kategoriyadagi imkoniyatlarga ega boʻlgan, sogʻligida kamchiliklari boʻlgan taʼlim oluvchilardan tashkil topganligi sababli ularning salomatligini saqlash taʼlim jarayonida asosiy oʻrin egallashi haqida taʼkidlab oʻtadilar.

Sogʻliqni saqlash jarayoniga individual yondashuv, differensial topshiriqlar va oʻyin texnologiyalarini qoʻllash ham koʻmaklashadi. Darslarda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda shaxsiy yondashuvni qoʻllash taʼlim jarayonini yanada samaraliroq qiladi, oʻquvchilarning oʻrganishga boʻlgan qiziqishini oshiradi va ularning oʻz kuchlariga boʻlgan ishonchini mustahkamlaydi [2].

Darhaqiqat, alohida yordamga muhtoj bolalar bilan asosiy sogʻlomshtirish va taʼlim-tarbiya tadbirlarini tashkil etish va oʻtkazish texnologiyalarida ularning nafaqat aqliy faoliyat qobiliyatining yuqori darajasi saqlanib qoladi, balki uning salomatligi ham mustahkamlanadi va rivojlanishni davom etadi.

Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan maxsus taʼlim tizimida sogʻliqni saqlash texnologiyalaridan foydalanishning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- taʼlim oluvchilarning sogʻligʻini saqlashni taʼminlash;
- taʼlim oluvchilarda oʻz sogʻligʻiga nisbatan ratsional munosabatni rivojlantirish;
- valeologik asoslarni oʻzlashtirish, salomatlikni saqlash va mustahkamlash koʻnikmalarini shakllantirish.

Maxsus pedagogikada sog'liqni saqlash texnologiyalarini integratsiyalashda fiziologik psixologik va pedagogik yondashuvlardan foydalaniladi.

Fiziologik yondashuv: sensor va motor ko'nikmalarini rivojlantirish, bolalarning sog'lig'ini hisobga olgan holda kun tartibini tashkil etish, davolovchi jismoniy tarbiya, kinezioterapiya, fizioterapiya usullaridan foydalanish.

Psixologik yondashuv: emotsional barqarorlikni qo'llab-quvvatlash va stressni kamaytirish, o'yin va psixoterapiya usullari orqali kognitiv funksiyalarni rivojlantirish, stress va ortiqcha yuklamalarga chidamlilikni shakllantirish.

Pedagogik yondashuv: moslashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, alternativ kommunikatsiya usullarini qo'llash, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish.

Maxsus ta'limda sog'liqni saqlash texnologiyalardan foydalanish alohida yordamga muhtoj bolalarning salomatlik darajasini saqlab qolish balki hech qanday maxsus moddiy xarajatlarsiz pedagogik jarayon mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda, mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili maxsus ta'lim tizimida qo'llaniladigan sog'liqni saqlash texnologiyalarini quyidagicha tasniflash imkonini berdi:

1. Tibbiy-gigiyenik texnologiyalar:

- Doimiy tibbiy-profilaktik nazorat;
- Harakat faolligini oshirishga qaratilgan (dinamik tanaffuslar, davolovchi jismoniy tarbiya, sensor integratsiya mashqlari, gipodinamiyani oldini olishga qaratilgan mashqlar);
- Tayanch-harakat apparati tizimini muvofiqlashtirishga yo'naltirilgan mashqlar majmuasi;
- Ratsional va sog'lom ovqatlanish va kun tartibini muvofiqlashtirish;
- Gigiyenik qoidalar va texnologiyalar.

2. Psixologik-pedagogik texnologiyalar:

- Art-terapiya, zooterapiya, musiqaterapiya, qo'g'irchoq terapiyasi;
- Emotsional holatni muvozanatga keltirish uchun o'yin usullari;
- O'zini boshqarish va ijtimoiy moslashuv dasturlari.

3. Korreksion texnologiyalar:

- Logopedik va neyropsixologik korreksiya usullari;
- Sensor integratsiya va logopedik ritmikaga moslashtirilgan davolash usullari;
- Raqamli texnologiyalardan foydalanish (interaktiv trenajyorlar, kompyuter dasturlari).

Sog'liqni saqlash texnologiyalari mashg'ulotlar davomida tizimli va majmuaviy holda amalga oshirilishi, bolada ijobiy emotsional reaksiyalarga sabab bo'lishi, iloji

bo'lsa didaktik o'yin va harakatli mashqlar elementlarini o'z ichiga olishi lozim. Bundan tashqari, bunday mashg'ulotlarning materiallari maxsus (korreksion) maktab ta'lim jarayonining barcha tarkibiy ko'rinishlarida aks etishi kerak: o'quv mashg'ulotlari, kun tartibi, jismoniy tarbiya darslari, ritmika, tarbiyaviy o'quv darslari, sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar.

Xulosa qilib aytganda, salomatlikni saqlash tushunchalarni shakllantirish - bu doimiy va uzluksiz jarayon bo'lib, uning asoslari imkoniyati cheklangan bolalarda erta rivojlanish paytidan boshlab o'rganilishi kerak. Ta'kidlash joizki, sog'liqni saqlash texnologiyalari doimiy qo'llash bolalarda umumiy kasallanish darajasini va charchoqni pasayishiga, immunitet tizimi kuchayishiga hamda ruhiy holatidagi ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Bu texnologiyalarni birinchi navbatda, maxsus ta'lim dasturlarining mashg'ulotlariga doimiy ravishda integratsiyalash lozim.

Ikkinchidan, imkoniyati cheklangan bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olib mashg'ulotlarda, tibbiy-gigiyenik texnologiyalarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa o'z navbatida, nafaqat sog'liqni mustahkamlashga yo'l ochadi, balki bolani jamiyatga komil shaxs sifatida moslashuviga imkon beradi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan turli yondashuvlar va texnologiyalar asosida ta'lim oluvchilarni dars jarayonida sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya ishlarini samarali tashkil etish mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.D. Shokirova. Korreksion pedagogik faoliyatda innovatsion texnologiyalar. O'quv-metodik majmua. Toshkent. 2023.
2. В.В. Воронкова. Здоровьесберегающие технологии в системе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Современные наукоемкие технологии. 2019. № 6. 146-150 с.
3. Л.Ф. Тихомирова. Трудности реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и пути их преодоления. Ярославский педагогический вестник. 2013. № 2. 78–81 с.
4. Шамова, Т. И., Давыденко, Т. М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. Центр «Педагогический поиск». 2001. 384 с.